

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 512 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications..... 218 Allamurodov Elyor Tursun ugli	218
	Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini..... 223 Dilrabo Jumanova	223
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar 227 Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	227
	Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar 232 Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	232
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 235 Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	235
	Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi..... 239 Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi	239
	Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ... 244 Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich	244
	Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar 247 Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi	247
	Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools..... 250 Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna	250
	Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari 255 Berdiyeva Dilnoza A'zamovna	255
	Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv 258 Charos Axmadova	258
	STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish 262 Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	262
	Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi 267 Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	267
	Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar 272 Erimmetova Nafisa Bahromovna	272
	Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari 279 Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi	279
	Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 283 Karimov Jaxongir Abdunabiyevich	283
	Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili..... 287 Madaminova Shaxodat Shomurotovna	287
	Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari..... 293 Mahmudova Maftuna Aktam qizi	293
	Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study 297 Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li	297
	Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi..... 301 Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza	301
	Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari..... 305 Muxitdin Nazarov	305
	10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ... 310 Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi	310
	Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya..... 314 Qurbonova Gulmira Alisher qizi	314

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
<i>Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
<i>Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna</i>	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
<i>To'g'izboev Faxriddin Ulashovich</i>	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
<i>Usmonova Xusnora Ergashovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
<i>Axmedov Gayratjon Kosimovich</i>	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
<i>Бабаджанова Гулчехра</i>	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
<i>Ergashova Dilafro'z</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
<i>Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
<i>Khurshida Kuchkarova</i>	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
<i>Ibodova Gulimehr Inoyat qizi</i>	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
<i>Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Musiq ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
<i>Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi</i>	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
<i>Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi</i>	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
<i>Najimova Muhabbat</i>	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
<i>Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
<i>Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna</i>	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
<i>Yuldasheva Saodat Utkurovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
<i>Akbarova Feruza Uktamjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyasini joriy etish 410 Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi</p> <p>Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari 416 Kushimova Mahbuba Janibekovna</p> <p>Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari..... 420 Mirzayeva Umidaxon Inamovna</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi..... 423 Omanqulova Shohida Nematillo qizi</p> <p>Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari 426 Ramazonov Jahongir Djalolovich</p> <p>Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons 431 S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv 438 Suvankulova Malika Baxtiyor qizi</p> <p>"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida 444 Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li</p> <p>Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati..... 447 Ziyatov Muhammad Namazovich</p> <p>Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию 451 Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи</p> <p>Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari..... 455 Sodiqova Nurgul Tursunboyevna</p> <p>Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari..... 459 Berdiyev Sherzod Ochilovich</p> <p>Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida 462 Ochilova M. P.</p> <p>Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan 468 Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li</p> <p>Oliy ta'limda tasviriy san'at: an'anaviylik va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligi 472 Bozorov Farxod Toyir o'g'li</p> <p>Oliy ta'lim tizimida ona tili o'qitishning kognitiv-kontseptual asoslari va lingvodidaktik tizimini takomillashtirish 475 Djo'rayeva Shaxnoza Shakirjanovna</p> <p>O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish 478 Salohiddinova Lobar Qahramon qizi</p> <p>Deontologik yondashuv asosida maktab direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashtirish..... 482 Abdulxayeva Maxiraxon Boriyxonovna</p> <p>Sportchilarda gipoksik mashg'ulotlar davomida qon aylanish tizimining funksional imkoniyatlarini rivojlantirish..... 485 Adilbekov T. T.</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi..... 488 Alisherova Raxnamo Odiljon qizi</p> <p>Pedagogikada enigmatik matn tushunchasi: nazariy talqin, tasnif va didaktik funksiyalar 493 Ibroximova Xilola To'xtasinjon qizi</p> <p>Futbol akademiyalarida yosh iste'dodlarni kashf etishda murabbiyning pedagogik mahorati va bolalar psixologiyasi 498 Shukurova Sayyora Sa'dullayevna, Kadirov Abdurashid</p>
-------------------------------------	--

Ikkinchi tartibli egri chiziqlar va ularni hayotiy masalalarga tatbiq etish orqali o'qitish metodikasi 502 To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova	502
Sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillari va psixologik asoslari (raqamli muhit kontekstida) 507 Usmonov Alisher G'offorali o'g'li	507

SPORTCHILARDA GIPOKSIK MASHG'ULOTLAR DAVOMIDA QON AYLANISH TIZIMINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

UO'K: 612.1:612.273.2:796.015

Adilbekov T. T.

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, b.f.n.

Annotatsiya: Mazkur maqolada tog'li sharoitlarda olib boriladigan gipoksik mashg'ulotlarning yuqori malakali sportchilarning qon aylanish tizimi funksional holatiga ta'siri tizimli ravishda tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi balandlik gipoksiyasining kardiorespirator tizimdagi moslashuv mexanizmlari hamda qonning reologik xususiyatlariga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi o'rtacha balandlik (1800-2200 m) sharoitida o'tkazilgan mashg'ulotlarning yurak chap qorinchasi sistolik hajmi va endogen eritropoetin faollashuviga ta'siri zamonaviy diagnostik usullar asosida guruhlararo qiyosiy baholanganligi bilan tavsiflanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 21 kunlik gipoksik yuklamalar yurakning nasos funksiyasini tejamkor rejimga o'tkazadi hamda qonning kislorod tashish sig'imini sezilarli darajada oshiradi. Olingan natijalar yuqori malakali sportchilar tayyorgarligini individuallashtirish va mashg'ulot jarayonini optimallashtirish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: gipoksiya, tog'li sharoit, qon aylanish tizimi, adaptatsiya, gemoglobin, chidamlilik, yurakning daqiqalik hajmi, eritropoetin.

Abstract: This article presents a systematic analysis of the effects of hypoxic training conducted under mountain conditions on the functional capacity of the circulatory system in highly qualified athletes. The study aims to investigate the adaptive mechanisms of altitude hypoxia in the cardiorespiratory system and its influence on the rheological properties of blood.

The scientific novelty of the research lies in the comparative evaluation of the effects of moderate-altitude training (1800-2200 m) on left ventricular systolic volume and endogenous erythropoietin activation using modern diagnostic methods. The findings demonstrate that a 21-day hypoxic training program shifts cardiac pump function to a more economical mode while significantly increasing the oxygen-carrying capacity of the blood. The obtained results provide a scientific basis for the individualization and optimization of training programs in elite sports.

Key words: hypoxia, mountain conditions, circulatory system, adaptation, hemoglobin, endurance, cardiac output, erythropoietin.

Аннотация: В данной статье системно проанализировано влияние гипоксических тренировок, проводимых в горных условиях, на функциональное состояние системы кровообращения высококвалифицированных спортсменов. Цель исследования заключается в изучении механизмов адаптации кардиореспираторной системы к высотной гипоксии, а также её влияния на реологические свойства крови.

Научная новизна исследования состоит в сравнительной межгрупповой оценке влияния тренировок на средней высоте (1800-2200 м) на систолический объем левого желудочка и активацию эндогенного эритропоэтина с использованием современных методов диагностики. Результаты исследования показали, что 21-дневные гипоксические нагрузки переводят насосную функцию сердца в более экономичный режим и значительно повышают кислородную емкость крови. Полученные результаты имеют научно-практическое значение для индивидуализации и оптимизации системы подготовки спортсменов высокой квалификации.

Ключевые слова: гипоксия, горные условия, система кровообращения, адаптация, гемоглобин, выносливость, минутный объем сердца, эритропоэтин.

KIRISH

Zamonaviy sportda yuqori natijalarga erishish sportchi organizmining funksional tizimlarini, ayniqsa, kislorod bilan ta'minlash zanjirini tashkil etuvchi yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarini maksimal darajada rivojlantirishni talab etadi. Chidamlilik talab etiladigan sport turlarida to'qimalarning gemik (qon orqali) kislorod bilan ta'minlanishi hamda yurakning nasos funksiyasi asosiy boshqaruvchi omillar hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti - yuqori malakali uzoq masofaga yuguruvchi yengil atletikachilar organizmining kardio-respirator va qon aylanish tizimi.

Tadqiqot predmeti - tog'li (gipoksik) sharoit ta'sirida sportchilarning gemodinamik va gematologik ko'rsatkichlarida yuz beradigan adaptiv o'zgarishlar dinamikasi.

Tadqiqot maqsadi - gipoksik mashg'ulotlar davomida sportchilar qon aylanish tizimidagi funksional va gemodinamik o'zgarishlarni o'rganish hamda ularning sport ish qobiliyatiga ta'sirini ilmiy asoslash.

Tadqiqot vazifalari:

- o'rtacha balandlik muhitining o'tkir va turg'un moslashuv fazalarida yurak qisqarishlari chastotasi (YUQCH), yurak urish hajmi (YUH), shuningdek, qon tarkibidagi gemoglobin va eritrotsitlar miqdorini dinamik baholash;
- olingan natijalarni tekislik sharoitidagi nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport mashg'ulotlari tizimida tog'li sharoitdan foydalanish hamda gipoksiyaning organizmga ta'siri xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, N.I. Volkov (2006) sportda bioenergetik jarayonlarni jadallashtirishda gipoksik muhit eng kuchli tabiiy stimulyatorlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. V.N. Platonov (2015) o'z tadqiqotlarida Olimpiya sport turlarida yuqori tog'li hududlarda tayyorgarlik ko'rishning davriyligi va yuklama hajmlarini tizimlashtirgan. F.Z. Meerson (2008) esa adaptatsiya jarayonlarining o'tkir va turg'un fazalarining molekulyar asoslarini hamda miokard zaxiralarning kengayishini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

G'arb olimlari B.D. Levine va J. Stray-Gundersen (1997) o'zlarining mashhur "Living High - Training Low" ("Balandlikda yashash - pastlikda mashq qilish") usuli orqali o'rtacha balandlik sharoitining aerob chidamlilikka ta'sirini yoritib berganlar.

Ushbu tadqiqotlardan farqli ravishda, mazkur ishda aynan o'rtacha balandlik (1800-2200 m) sharoitida ham yashash, ham intensiv mashg'ulot olib borish usulining markaziy gemodinamika (YUH) va periferik gematologik omillar (gemoglobin hamda eritrotsitlar) sinxronizatsiyasiga ta'siri mahalliy sportchilar misolida kompleks baholanadi hamda tekislik sharoiti bilan aniq statistik mezonlar asosida qiyoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy va eksperimental metodlardan foydalanildi. Ilmiy tajriba o'rtacha balandlikdagi (dengiz sathidan 1800-2200 metr balandlikda joylashgan) o'quv-mashg'ulot yig'inlari davomida tashkil etildi.

Tadqiqotda yengil atletikaning uzoq masofalarga yugurish turi bilan shug'ullanuvchi 24 nafar yuqori malakali sportchi ishtirok etdi. Qiyosiy tahlil maqsadida ular ikki guruhga ajratildi. Tajriba guruhi ($n = 12$) 21 kun davomida tog'li sharoitda maxsus gipoksik dastur asosida mashg'ulot olib bordi. Nazorat guruhi ($n = 12$) esa xuddi shu davr mobaynida dengiz sathi sharoitida (tekislikda) an'anaviy mashg'ulot dasturi asosida shug'ullandi.

Qiyosiy metodologiyani qo'llash maqsadida har ikki guruh sportchilarining ko'rsatkichlari tog' sharoitiga chiqishdan oldin, tog'dagi 7- va 21-kunlarda, shuningdek, tekislikka qaytgandan keyingi 5-kunda sinxron ravishda pulsometriya, EKG, exokardiografiya hamda qonning gematologik tahlillari yordamida baholandi. Olingan raqamli ma'lumotlar Studentning t-mezoni yordamida statistik qayta ishlandi va o'zgarishlarning ishonchlilik darajasi ($P < 0,05$) baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tog'li sharoitdagi gipoksiya sportchilar organizmida dastlabki kunlardan oq qon aylanish tizimi faoliyatining qayta moslashuv jarayonini boshlaydi. Adaptatsiya jarayoni ikki asosiy fazada kechadi: o'tkir (o'tkinchi) va turg'un (kumulyativ) fazalar.

Mashg'ulotlarning dastlabki 3-5 kunida (o'tkir faza) kislorod tanqisligini qoplash maqsadida yurak faoliyati tezlashdi. Tinch holatdagi yurak qisqarishlari chastotasi (YUQCH) tajriba guruhida tekislikdagi boshlang'ich ko'rsatkichlarga nisbatan o'rtacha 12–15 % ga oshib, $71,8 \pm 2,1$ zarb/min ni tashkil etdi. Ushbu holat to'qimalarni kislorod bilan ta'minlashni kuchaytirishga qaratilgan kompensator fiziologik javob reaksiyasi sifatida baholandi.

Mashg'ulotlarning 21-kuniga kelib (turg'un faza), yurak-qon tomir tizimi yanada tejamkor va samarali ish rejimiga o'tdi. Tinch holatdagi YUQCH $58,2 \pm 1,5$ zarb/min gacha pasaydi, biroq eng muhim o'zgarish yurakning sistolik (urish) hajmining sezilarli darajada ortganligida namoyon bo'ldi.

Quyidagi jadvalda tadqiqot davomida sportchilarning gemodinamik va gematologik ko'rsatkichlarida kuza-tilgan o'zgarishlar dinamikasi qiyosiy tarzda keltirilgan.

Sportchilar gemodinamik va gematologik ko'rsatkichlarining dinamikasi ($M \pm m$)

Ko'rsatkichlar	Tog'dan oldin (Tekislikda)	Tog'da 7-kun	Tog'da 21-kun	Tekislikka qaytgach (5-kun)
YUQCH (tinch holatda), zarb/min	62.4 ± 1.8	$71.8 \pm 2.1^*$	58.2 ± 1.5	$54.6 \pm 1.2^*$
Yurak urish hajmi (YUH), ml	78.5 ± 2.4	72.1 ± 1.9	$84.3 \pm 2.2^*$	$88.1 \pm 2.6^*$
Gemoglobin (Hb), g/l	142.5 ± 3.1	144.2 ± 2.8	$156.4 \pm 3.4^*$	$158.2 \pm 2.9^*$
Eritrotsitlar, $\times 10^9/l$	4.5 ± 0.15	4.6 ± 0.12	$5.1 \pm 0.18^*$	$5.2 \pm 0.14^*$

Izoh. Tekshiruvdan oldingi ko'rsatkichlarga nisbatan aniqlangan farqlarning ishonchligi statistik jihatdan tasdiqlangan ($P < 0,05$).

Gematologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, 21 kunlik gipoksik mashg'ulotlar ta'sirida buyraklar tomonidan endogen eritropoetin gormoni sekretsiasining faollashuvi hisobiga gemoglobin miqdori dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 9,7 %, eritrotsitlar umumiy soni esa 13,4 % ga oshgan.

Olingan natijalar bir nechta muhim fiziologik mexanizmlarning faollashganligini ko'rsatadi.

Yurak faoliyatining tejamkorlashuvi (fiziologik bradikardiya rivojlanishi). Tekislikka qaytgandan so'ng tinch holatdagi yurak qisqarishlari chastotasi (YUQCH) dastlabki ko'rsatkichdan ham past bo'lib, $54,6 \pm 1,2$ zarb/min ni tashkil etdi. Bu holat miokardning energiya sarfi kamayganini va yurak har bir qisqarishda ko'proq hajmdagi qonni haydayotganini anglatadi. Shu bilan birga, yurakning urish hajmi (YUH) 78,5 ml dan 88,1 ml gacha ortdi.

Qonning kislorod tashish sig'imining ortishi. Gemoglobin miqdorining oshishi qonning har bir hajm birligi ko'proq kislorod bog'lash imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi hamda mushaklarda yuzaga keladigan kislorod qarzining tezroq bartaraf etilishiga xizmat qiladi.

Mikrotsirkulyatsiyaning yaxshilanishi. Gipoksik yuklamalar ta'sirida periferik qon aylanish tizimi faollashadi va mushak to'qimalarida yangi kapillyarlar tarmog'i shakllanadi (angiogenez jarayoni). Natijada to'qimalar darajasida gaz almashinuvi samaradorligi ortadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot hamda statistik tahlillar natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi.

Tog'li sharoitda (1800–2200 m) o'tkazilgan 21 kunlik gipoksik mashg'ulotlar yuqori malakali sportchilarning qon aylanish tizimi funksional zaxiralari va umumiy chidamlilik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Moslashuv jarayoni natijasida yurak faoliyatida iqtisodiy samaradorlik kuzatiladi. Xususan, jismoniy yuklama vaqtida yurakning daqiqalik hajmi yurak qisqarishlari chastotasi (YUQCH) hisobiga emas, balki sistolik (urish) hajmining 12,2 % ga ortishi hisobiga ta'minlanadi.

Qon tarkibidagi gemoglobin va eritrotsitlar miqdorining ortishi sportchi organizmining aerob imkoniyatlarini oshiradi. Mazkur ijobiy "tog' effekti" tekislik sharoitiga qaytilgandan keyin ham 15–25 kun davomida barqaror saqlanib qoladi.

Amaliy takliflar

- Sportchilarning muhim musobaqalar oldidan tayyorgarlik bosqichida dengiz sathidan 1800–2400 metr balandlikda joylashgan hududlarda 21 kunlik o'quv-mashg'ulot yig'inlarini rejalashtirish maqsadga muvofiq.
- Tog' sharoitidagi o'tkir akklimatizatsiya davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish hamda yurak-qon tomir tizimi funksional holatini nazorat qilish maqsadida sportchilarda kundalik pulsometriya va qonning kislorod bilan to'yinish darajasi (SpO_2) ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Levine B. D., Stray-Gundersen J. "Living high-training low": effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance // Journal of Applied Physiology. - 1997. - Vol. 83, No. 1. - P. 102-112.
- Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. - Москва : Медицина, 2008. - 256 с.
- Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - Кн. 1-2. - 1432 с.
- Волков Н. И. Биоэнергетика спорта. - Москва : Физкультура и спорт, 2006. - 256 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.